

Мин. юст. в Гос. сов. и журн. – особого совещ., особого присутствия деп. и общ. собр. Гос. сов. / Изд. Н.С. Таганцева. – Санкт-Петербург: Гос. тип., 1904. – 1122 с.

11. Шаргородский М. Д. Преступления против жизни и здоровья (переиздание) / М. Д. Шаргородский, – М: Проспект, 2018. – 51 с.

12. Сташис В. В. Уголовная ответственность за детоубийство (переиздание) / В. В. Сташис, – Харьков: Норма, 2018. – 541 с.

13. Яценко С. С. Ответственность за убийство матерью новорожденного ребенка (переиздание) / С. С. Яценко, – М: Норма, 2017. – 326 с.

14. Побегайло Е. П. Детоубийство: вопросы правовой оценки / Е. П. Побегайло, – М: Юрайт, 2019. – 213 с.

15. Бородин С.В., Ераскин В.В. Убийство матерью новорожденного ребенка (переиздание) / С. В. Бородин, В. В. Ераскин, – М: Проспект, 2018. – 592 с.

16. Красиков А. М. Убийство матерью новорожденного ребенка (переиздание) / А. М. Красиков, – М.: Статут, 2019. – 459 с.

УДК 343.2/7

DOI

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ СИБИРЕЯЗВЕННЫХ СКОТОМОГИЛЬНИКОВ. УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

ДЕЛЕВЕР А.В.,

**Адъюнкт 4 курса заочной формы обучения
адъюнктуры**

ГОО ВПО «ДАВД МВД ДНР»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассматривается насущная проблема содержания сибиреязвенных скотомогильников как на территории РФ так и в ДНР,

ЛНР и Украине, основная опасность, которую они представляют для населенного пункта, на территории которого находятся, а также нормативно-правовая база, которая устанавливает и регулирует правила создания подобных скотомогильников. Данная статья направлена на обзор сложившейся ситуации, которая может повлечь за собой распространение одного из наиболее опасных эпидемиологических заболеваний, представляющего реальную угрозу для биологической безопасности и возможные пути ее решения.

Ключевые слова: сибирская язва, скотомогильник, биометрическая яма, ветеринарно-санитарные правила.

SKOTOMOGILNIKI-TIME BOMBS

DELEVER A.V.

Associate of the 4th year

correspondence courses

adjunct courses

SEI HPE «Donetsk academy of internal affairs of the Ministry of internal affairs of the Donetsk People's Republic», Donetsk, Donetsk People's Republic

The article deals with the urgent problem of the maintenance of anthrax animal burial grounds both on the territory of the Russian Federation and in the DPR, LPR and Ukraine, the main danger that they pose to the locality on the territory of which they are located, as well as the regulatory framework that establishes and regulates the rules for the creation of such animal burial grounds. This article is aimed at reviewing the current situation, which may lead to the spread of one of the most dangerous epidemiological diseases that pose a real threat to biological safety and possible ways to solve it.

Keywords: anthrax, animal burial ground, biometric pit, Veterinary and sanitary rules.

Постановка проблемы. В настоящее время проблема распространения губительных, особо опасных эпидемий находится в приоритете, по отношению ко многим другим проблемам современного общества. По этой причине, исследование источников распространения таких эпидемий одна из первоочередных задач государства. Тем не менее, не смотря на

указанное выше, до настоящего момента, данная задача не была решена даже на половину. В своей статье мы бы хотели обратить внимание на один из таких источников, в частности, сибиреязвенные скотомогильники, которые ненадлежащим своим содержанием представляют явную биологическую угрозу, должным образом которой, не уделяется внимание на законодательном уровне.

Обзор последних исследований и публикаций. Исследования по указанному направлению, а именно нарушению правил обращения и содержания сибиреязвенных скотомогильников проводились многими учеными такими как: Гудзь Н.В., Савченков С.Н., Азанов С.Н., Галкин В.В., Локтионова М.Н., Дятлов И.А., Шишкова Н.А. и др.

Актуальность данной темы заключается в том, что нарушение правил содержания сибиреязвенных скотомогильников, это деяние, последствия которого могут быть на столько разрушительными, на сколько может быть опасно вырвавшееся на свободу смертоносное заболевание, лечение, которого весьма затруднительно даже в современных условиях. Так, нарушение указанных правил, по масштабам своих последствий можно смело сравнить с применением террористами биологического оружия.

Главное отличие заключается лишь в том, что во втором случае действия совершаются умышленно и преследуют свои личные мотивы, в то время как в первом случае нарушение правил в большинстве своем сопряжено с преступной халатностью, либо небрежностью, тем не менее разрушительный характер последствий у данных действий одинаков.

В связи с изложенным, *целью* данной статьи является рассмотрение современных условий содержания скотомогильников, в частности сибиреязвенных, с тем чтобы установить уровень опасности, которые на современном этапе они представляют для биологической безопасности, а также уголовно-правовое обеспечение данной проблемы.

Изложение основного материала исследования. В последнее время довольно часто возникает вопрос о назначении земельных участков, при выделении последних под застройку или иные муниципальные и частные нужды. В частности, интересует вопрос наличия ранее на выбранных участках, сельскохозяйственных построек, а также построек для иных нужд. Подобный интерес питает довольно распространенная сейчас проблема отсутствия у администрации того или иного населенного пункта полной информации касательно точного расположения участков, ранее отведенных под скотомогильники, не редко сибирезвенные. Подобное положение вещей чревато резким ухудшением эпидемиологической обстановки в том или ином регионе.

Сибирезвенные скотомогильники – это специально отведенные участки земли для захоронения трупов животных, зараженных спорами сибирской язвы, в народе их также называют «проклятыми полями» и не случайно. Опасность сибирской язвы, как нами указывалось ранее, несмотря на значительный прогресс в области биомедицины, остается актуальной и на современном этапе. По этой причине, наличие огромного количества неучтенных сибирезвенных скотомогильников представляют собой буквально бомбы замедленного действия и реальную угрозу не только для экологической безопасности, как указывается во многих источниках, но и непосредственную биологическую угрозу.

Казалось бы, почему давно не эксплуатируемым землям, которые никто не использовал по назначению долгие годы, уделяется такое пристальное внимание и чем они могут быть опасны? Дело в том, что бактерия сибирской язвы при доступе кислорода воздуха образует, так называемые споры, в результате чего обладает устойчивостью к высокой температуре, дезинфекции и высушиванию. По этой причине споры сибирской язвы отличаются завидным долголетием. Сохраняясь, они на протяжении многих лет могут служить источником заражения, находясь при этом либо в трупах животных и их испражнениях,

либо в почве, которая является вторым, после животных резервуаром возбудителя сибирской язвы. Важно заметить, что инфицирование споровой формой *B. anthracis* (сибиреязвенная палочка) отмечалось при заражении от контаминированной почвы в 3 –14 % из общего числа заболеваний.

Контаминированная (загрязненная, смешанная) спорами почва может оставаться источником инфекции многие годы, даже десятилетия. В истории известен случай заболевания сибирской язвой человека, заразившегося на месте захоронения трупов сельскохозяйственных животных, произведенного более 80 лет тому назад [1]. Кроме того, имеется сообщение о выделении двух жизнеспособных штаммов возбудителя сибирской язвы из костей животных, найденных при археологических раскопках в Национальном Крюгер-парке (Южная Африка). Радиоуглеродный анализ этих костей показал, что они относятся к животным, погибшим от сибирской язвы 200 ± 50 лет назад [2].

Таким образом, не удивителен факт обеспокоенности относительно невозможности получить утраченные данные относительно местонахождения подобного рода скотомогильников.

Говоря о скотомогильниках, мы бы не хотели ссылаться на простую теорию не подтвержденную, какими-либо реальными примерами, и поэтому хотим обратить внимание в первую очередь на тот факт, что угроза бесхозных сибиреязвенных скотомогильников, в настоящее время не призрачна, она вполне реальна как для жителей РФ, так и для территории ДНР и ЛНР.

Так, что касается близлежащей к ДНР территории, то стоит заметить, что еще 5 июля 2017 года на заседании Инспекции по экологии при МЧС ДНР обсуждались вопросы возможных опасностей в случае разгерметизации скотомогильников и мест захоронения животных, погибших от сибирской язвы в Артемовском, Волновахском, Тельмановском и Ясиноватском районах, а также рядом с Мариуполем. Также еще в 2011 году в Дружковке, рядом со свинокомплексом, был выявлен достаточно

крупный, 6 x 6 метров, открытый могильник, куда сбрасывали трупы животных. Неподалеку протекал ручей, впадающий дальше в реку Кривой Торец, которая является составной частью водной артерии региона~ «Северский Донец – Донбасс». Руководство Константиновского района тогда подтвердило законность этой биотермической ямы. Также было обещано оборудовать собственные площадки для сжигания трупов животных в пределах комплекса. Однако, насколько известно, данное обещание до сих пор не исполнено.

Начальник главного управления ветеринарного контроля и надзора ДНР Виталий Савельев отметил, что на территории Донецкой области, временно подконтрольной Украине, с 1940 года и по настоящий период зарегистрированы 260 неблагополучных пунктов по сибирской язве и почти 400 скотомогильников, где были захоронены животные, больные сибирской язвой. «Однако, по состоянию на сегодня, точных данных о местах нахождения более 90 % скотомогильников, где были захоронены заразные животные, не имеется. Последний случай заболевания сибирской язвой животных на территории Донецкой области был зарегистрирован в 2002 году в поселке Новоекономическое Красноармейского района [3].

В поддержании эпидемиологически неблагоприятной ситуации, по сибирской язве решающую роль играют почвенные очаги этой инфекции. Механизм передачи инфекции чаще всего контактный – отмечается при работе с больными животными (фуражиры, работники молочных ферм, конезаводов) или при работе с мясом и шкурами убитых животных (работники мясокомбинатов, кожгалантерейная промышленность). В 20% случаев передача инфекции происходит через готовые изделия из кожи, на которой возбудители сохраняются более 10-и лет [4].

Опасность сибиреязвенных скотомогильников, на территории ДНР и ЛНР, местонахождение части из которых до настоящего времени не известны, усугубляется также тем фактом, что в связи с активными боевыми действиями, большая часть которых

приходится на район частного сектора, многие жители покидают свои дома, а вместе с ними бесследно утрачиваются последние данные о нахождении обсуждаемых объектов. Кроме того, сами военные действия чреваты, возможной разгерметизацией скотомогильников, которые могут угрожать распространением особо опасного заболевания.

Что же касается РФ, то здесь ситуация более плачевна, в основном, по причине обширности территории.

Так, согласно статистическим данным в РФ, насчитывается примерно 9.5 тысяч бесхозных скотомогильников, из которых 1,5 тысячи сибиреязвенных.

Больше всего захоронений без собственников в Приволжском федеральном округе – 2 тыс. 977 штук, меньше всего в Северо-Западном – 131. Об этом говорится в официальном письме Россельхознадзора, направленном в качестве ответа на запрос депутата Госдумы Максима Иванова [5].

Особую опасность скотомогильники представляют в том, случае, когда территории, на которых они располагаются передаются в частное, либо, что еще более опасно, в общественное пользование, в результате чего, при проведении строительных работ, может быть нарушена целостность указанного объекта и заражению спорами сибирской язвы подвергнется не ограниченное количество людей, а также животных, последние, в частности, заразившись могут распространить это заболевание далеко за пределы скотомогильника.

Таким образом, проведя краткий обзор нынешней ситуации относительно сибиреязвенных скотомогильников, хотим провести соответствующий, ранее заявленный автором уголовно-правой анализ.

Говоря о передачи указанных выше территорий в пользование или собственность отдельным лицам, следует указать об уголовной ответственности, которая может за этим следовать.

Согласно ст. 293 УК ДНР уголовная ответственность наступает за нарушение ветеринарных правил, повлекшее по

неосторожности распространения эпизоотий или иных тяжких последствий.

Таким образом, не соблюдение правил обращения и содержания скотомогильника может привести к уголовной ответственности в виде лишения свободы сроком до двух лет. Однако не только эта норма может быть применена в подобных случаях, сюда может относиться и превышение должностных полномочий, и злоупотребление ими.

В подобном случае мы имеем дело со специальным субъектом.

Однако, хотим заметить, что, говоря о субъекте данного вида преступного деяния, мы ни в коем случае не ограничиваем его лишь специальным субъектом, то есть лицом, наделенным в данном случае определенными надзорными и иными полномочиями.

Субъект здесь может быть и общий, так примером тому служит случай, произошедший на территории Украины в с. Вознесенка Запорожской области в 2012 году, когда у одной из пенсионерок, от сибирской язвы умерла корова. Удивительно то, что женщина, не дождавшись результатов анализов, намеревалась продать зараженное мясо, однако ей это сделать не удалось, действия пресекли сотрудники внутренних дел, которые изъяв мясо отправили его на утилизацию [5].

Кроме того, мы хотели бы сделать акцент на необходимости внесения изменения в статью 293 УК ДНР, а именно не ограничиваясь, лишь непосредственными действиями, которые могут привести к эпизоотии или иным тяжким последствиям, считаем целесообразным дополнить диспозицию статьи созданием угрозы подобных последствий. Что, несомненно, ужесточит уголовное преследование нарушителей данной уголовно-правовой нормы.

Также, считаем целесообразным принять ряд нормативно-правовых актов, регулирующих процесс содержания и обустройства скотомогильников в большей степени

сибирязвенных, как наиболее опасных в случае вскрытия подобных захоронений, особенно, что касается территории ДНР. А именно наиболее важными и актуальными на современном этапе считаем принятие ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, так как именно этот нормативно-правовой акт, на территориях РФ и ЛНР предусматривает, что захоронение трупов животных зараженных сибирской язвой категорически запрещается, а биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями: сибирской язвы, эмфизематозного карбункула, чумы крупного рогатого скота, чумы верблюдов, бешенства, туляремии, столбняка, злокачественного отека, катаральной лихорадки крупного рогатого скота и овец, африканской чумы свиней, ботулизма, сапа, эпизоотического лимфангоита, мелиоидоза (ложного сапа), миксоматоза, геморрагической болезни кроликов, чумы птиц, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках. Естественно, нарушение подобной процедуры утилизации зараженного скота, должно аналогично РФ и ЛНР, преследоваться уголовным и административным законодательством.

В вопросе нормативно-правового регулирования проблем содержания скотомогильников, мы придерживаемся позиции С.Н. Савченкова и С.Н. Азанова которые указывают, что существующие нормативно-правовые акты, их положения и требования не в полной мере отвечают поставленным целям в обеспечении правового регулирования общественных отношений в сфере защиты населения от опасностей, обусловленных возбудителем сибирской язвы, поскольку были приняты без должных научных концептуальных разработок в данной сфере и соответствующих социально-политических, экономических и иных экспертных оценок ее состояния и перспектив развития. В правовом поле имеются существенные пробелы по многим вопросам, имеющим важнейшее значение в решении возложенных задач, в том числе полномочий и ответственности субъектов права

за разработку и внедрение современных подходов и технологий обнаружения, дезинфекции и хранения биологических отходов, зараженных возбудителем сибирской язвы [7, с. 95].

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме).

Таким образом, суммируя вышеуказанное, можно заключить следующее: реалии современности таковы, что человечество, не готово к полномасштабному отражению «нападения» особо-опасных эпидемиологических заболеваний. В виду чего, вполне обоснована позиция «лучше предупредить распространение, чем бороться с его последствиями», по этой причине легкомысленное отношение к источникам подобного рода заболеваний должно уступить место трезвому взгляду на ситуацию без каких-либо преуменьшений ее значения, и в первую очередь это должно проявиться в создании крепкой, неразобщенной уголовной и административной нормативно-правой базы.

Список использованных источников

1. Онищенко Г.Г. Постановление «О мерах совершенствования мероприятий по профилактике сибирской язвы в Российской Федерации» № 41 от 27.06.2008 г.

2. Адамович В.Л., Белицкая Г.А., Кукарекин Н.Ф. К вопросу оздоровления почвенных очагов сибирской язвы в Брянской области. В сб.: Вопросы эффективности противосибиреязвенных мероприятий. Материалы Всесоюзного научного симпозиума IX Пленарного заседания междугосударственной научно-методической комиссии по борьбе с сибирской язвой. М., 1974, С. 170-171.

3. На заседании Совместной инспекции рассмотрели вопрос возможной опасности для населения расположенных на территории Донбасса мест захоронения животных, погибших от сибирской язвы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://gum-centr.su/news/na-zasedanii-sovmestnoi-inspekicii-rassmotreli-vopros-vozmoznoi-opasnosti-dla-naselenia>.

4. Сибирская язва: все от возбудителя и симптомов заболевания до профилактики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://nlmrb.ru/uploads/profilaktika/sibirskaya-yazva.pdf>.

5. «Мина замедленного действия» В России 9,5 тыс. бесхозных скотомогильников, из них 1,5 тыс. — с сибирской язвой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.znak.com/2020-0113/v_rossii_9_5_tys_beshozyaynyh_skotomogilnikov_iz_nih_1_5_t_s_s_sibirskoy_yazvoy.

6. На Украине обнаружен очаг сибирской язвы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://newdaynews.ru/kyiv/400095.html>.

7. Савченко С.Н., Азанов С.Н.//Нормативная правовая база защиты населения и территорий от опасностей, обусловленных возбудителем сибирской язвы//Право и безопасность №4, 2010.- с.93-96.